

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ

СЕРИИ «ПРАВО»

Выпуск 20

**ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ**

**Донецк
2020**

ДК 082.1:34
ББК Ч25я54+Х400.73
Г72

Государственное образовательное учреждение высшего

Г72 профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»: сборник научных работ серии «Право». Вып. 20: Правовое обеспечение деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в современных условиях / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – 201 с.

В сборнике представлены результаты научных исследований учёных, аспирантов правовых кафедр ДонАУиГС, высших учебных заведений ДНР, ЛНР, России и СНГ. В материалах рассмотрены актуальные вопросы становления и развития национальной правовой системы в условиях формирования современного государства. Освещены пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического и правового развития государства.

Сборник предназначен для научных работников, аспирантов, магистрантов, студентов, практических работников.

УДК 082.1:34
ББК Ч25я54+Х400.73

Сборник научных работ серии «Право» включен в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Министерства информации Донецкой Народной Республики серии ААА №000067 от 16.11.2016 г.

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики сборник научных работ серии «Право» включён в Перечень рецензируемых научных изданий.

Учредитель:

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Главный редактор:

Ворушило В.П. – кандидат юридических наук, доцент.

Заместитель главного редактора:

Саенко Б.Е. – кандидат экономических наук, доцент.

Редакционная коллегия:

Голос И.И. – кандидат наук по государственному управлению, доцент;

Саенко В.Б. – кандидат наук по государственному управлению, доцент;

Сасов А.В. – кандидат юридических наук, доцент;

Витвицкая В.В. – кандидат юридических наук, доцент;

Сабирзянова И.В. – кандидат философских наук, доцент;

Каблов Д.С. – кандидат юридических наук;

Сичкар В.А. – кандидат юридических наук, доцент;

Матюшайтис Н. В. – кандидат юридических наук;

Шестак С.В. – кандидат юридических наук;

Кушаков М.Н. – кандидат юридических наук;

Моисеев А.М. – доктор юридических наук, профессор Донбасской юридической академии ДНР;

Седнев В.В. – доктор медицинских наук, профессор, сотрудник Генеральной прокуратуры ДНР;

Беляев В.П. – доктор юридических наук, профессор Юго-Западного государственного университета, г. Курск, РФ;

Маркова-Мурашова С.А. – доктор юридических наук, профессор ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», РФ;

Стремоухов А.В. – доктор юридических наук, профессор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

Ответственный секретарь:

Сасов А.В. – кандидат юридических наук, доцент.

Адрес редакции: ДНР, 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 163-А.

Телефон: (062) 337-66-09

Издаётся по решению Учёного совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

© ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Делевер А.В.

Биологическая безопасность как объект
международно-правовой охраны 5

Дербишева О.А.

Проблемы регулирования замены ненадлежащей стороны
в гражданском судопроизводстве 16

Дятлов В.В., Шевцова В.В.

Психология трудового воспитания молодежи в контексте
формирования правосознания личности 27

Калашникова И.В., Богославская К.Э.

Теоретико-методологические подходы к сущности
специальных налоговых режимов в Донецкой Народной
Республике 36

Калашникова И.В., Кураксина А.А.

Актуальные вопросы формирования и использования
финансов бюджетных учреждений Донецкой
Народной Республики 47

Крючкова К.А., Богославская К.Э.

Актуальные проблемы правового регулирования
наследственного договора в ДНР 59

Крючкова К.А., Воронова В.А.

Договор аренды: актуальные проблемы и пути их
решения в ДНР 71

Матюшайтись Н.В., Матвиенко О.В.

Нотариат в условиях глобальной пандемии:
российский и зарубежный опыт 80

Матюшайтись Н.В., Шереметьева М.А.

Отдельные вопросы противодействия мошенничеству
в сфере страхования 88

Приходченко М.С.

К вопросу о правовой природе инвестиционного
Договора 98

Прокофьев Н.А.

Понятие и значение общей части уголовного
Законодательства109

Прокофьев Н.А., Выходцева А.В.

Уголовная ответственность несовершеннолетних:
уголовно-правовой аспект.....118

Родзина А.В.

Практика развития человеческих ресурсов. Стратегия и
инновационный путь127

Саенко Б.Е., Мельниченко Ю.С.

Публично-правовые и частноправовые методы регулирования
отношений в сфере предпринимательства ДНР132

Сасов А.В., Кошевой С.О.

Субъекты административной ответственности и
особенности назначения наказания за нарушение
таможенных правил в Донецкой Народной Республике142

Сасов А.В., Коняева А.Г.

Законодательное регулирование информационной
сферы как основа обеспечения информационной
безопасности государства153

Сасов А.В., Кузнецова Л.А.

Разграничение понятий «антропологический тип» и
«этническая общность» при криминалистическом
описании внешности человека163

Сасов А.В., Митько Д.В.

Оценка доказательств в уголовном процессе Донецкой
Народной Республики169

Сичкар В.А., Терёхина Ю.С.

Осуществление принципа гласности в деятельности
органов прокуратуры Донецкой Народной Республики179

Шестак С.В., Боценко О.В.

Проблемные вопросы, связанные с осуществлением
судопроизводства по гражданским делам.....188

3. Бачурин А. Концепция воспроизводства и улучшение жизни народа / А. Бачурин // Экономист. – 2001. – №4. – С. 29-34.
4. Безопасность Евразии – 2002: энциклопедический словарь-ежегодник. – М.: Книга и бизнес, 2003. – 540 с.

УДК 334.72:346.1

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ И ЧАСТНОПРАВОВЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДНР

САЕНКО Б.Е.,

канд. экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой

ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

МЕЛЬНИЧЕНКО Ю.С.,

канд. юрид. наук, доцент
кафедры гражданского и

предпринимательского права
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

В данной статье рассматриваются вопросы соотношения публично-правовых и частноправовых методов регулирования предпринимательства в ДНР. Обосновывается необходимость методологического подхода науки права при подготовке законодательной базы, регулирующей предпринимательскую деятельность. Даются рекомендации по повышению эффективности использования публично-правовых и частноправовых методов регулирования предпринимательства с позиций общества и государства.

Ключевые слова: метод, частное право, публичное право, предпринимательство, государство, общество.

This article discusses the relationship between public-law and private-law methods of regulating entrepreneurship in the DPR. The necessity of the methodological approach of the science of law in the preparation of the legal framework regulating business activity is justified. Recommendations are given to improve the effectiveness of the use of public-law and private-law methods of regulating entrepreneurship from the perspective of society and the state.

Keywords: method, private law, public law, entrepreneurship, state, society.

Постановка задачи. В настоящее время в Донецкой Народной Республике вопросы, связанные с публично-правовыми и частноправовыми методами регулирования отношений в сфере предпринимательства, являются актуальными не только для субъектов предпринимательской деятельности, но и для государственных органов ДНР. Прежде всего это связано со стремлением и необходимостью общества и власти стабилизировать и улучшить экономическое состояние Донецкой Народной Республики.

Анализ последних исследований и публикаций. Данная тема была рассмотрена и проанализирована в исследованиях и публикациях учёных-правоведов Г.Ф. Шершеневича, В.В. Лаптева, С.С. Занковского, И.А. Покровского, В.Д. Перевалова, В.С. Белых, В.А. Бублик, С.Н. Шишкина, С.В. Шорохова, Д.А. Самоловова, А.Ф. Ноздрачева, М.И. Кулагина, Е.А. Суханова, В.А. Вайпа, А.В. Белицкой, В.Г. Варнавского и др.

Актуальность. Вопросы, связанные с делением права на публичное и частное, содержанием и соотношением публичного права и частного права, интересуют правоведов на протяжении существования всей истории правовой науки. Исследование проблемных вопросов теории деления права на публичное и частное является разноаспектным учением, имеющим как теоретическое, так и правоприменительное значение.

Целью статьи является исследование и анализ правовой доктрины по критериям разграничения публично-правовых и частноправовых отношений, тенденций взаимодействия и особенностей сближения частного и публичного права в сфере регулирования предпринимательских отношений.

Изложение основного материала. В научных трудах современных учёных-правоведов последовательно обосновывается позиция о том, что публичное и частное право – это самостоятельные ветви единой системы права. В настоящее время актуальным остаётся вопрос о том, где же проходит граница между публичным и частным правом, так как правовые

отношения, наряду с общественными, продолжают находиться в постоянном развитии.

В современных условиях принят Гражданский кодекс ДНР, выражающий стремление сделать его универсальным актом частного права в регулировании экономических отношений, в том числе хозяйственных отношений, при этом основным аргументом служит ссылка на Гражданский кодекс РФ. Однако такой аргумент нельзя считать убедительным. Во-первых, народное хозяйство ДНР в условиях разрушения значительной части производственных мощностей, инфраструктуры, ограниченности материальных и финансовых ресурсов объективно предполагает возрастание роли публично-правового регулирования, прежде всего через институт государства.

Во-вторых, опыт регулирования экономических отношений в РФ Гражданским Кодексом, введённым в действие в 1994 году и имеющим радикально-либеральный характер, по оценкам самих российских правоведов, в том числе цивилистов, а также и экономистов, а главное по итогам экономического развития страны нельзя назвать положительным [1].

Подтверждением тому являются данные международных институтов, таких, как МВФ, Всемирный банк, в рейтингах которых Россия занимает место во второй части из 20 развитых экономик мира. Так, по рейтингу стран мира по ВВП в текущих ценах в 1980-2024 гг. Россия занимает 12 место между Канадой (11 место) и Испанией (13 место) с объёмом ВВП 1,657 трлн долл. По прогнозу МВФ, в двадцатке крупнейших экономик мира Россия будет занимать 12 место между Южной Кореей (11 место) и Испанией (13 место) с объёмом ВВП в текущих ценах 1,940 трлн долл. [2].

В последнее время наметилось большее понимание неадекватности радикально-либерального подхода к современной экономике и необходимости продуманного государственного регулирования. Это позволит, с одной стороны, обеспечить реализацию общественных (публичных) экономических интересов, во-вторых, оградить законное предпринимательство от бюрократического произвола путём установления чётких и понятных правил, прав, обязанностей и ответственности предпринимателей. Следует подчеркнуть, что

институт предпринимательства является неотъемлемым элементом системы государства и общества.

На наш взгляд, для повышения эффективности функционирования предпринимательства, его государственного регулирования в современных условиях ДНР необходимо теоретическое обсуждение вопросов систематизации законодательства в сфере предпринимательства, проблем юридической техники как собственно юридических способов совершенствования законодательства.

Также необходимо обсуждение вопросов интенсификации разработки таких общеправовых категорий, как обязательство, договор, ответственность в контексте проблематики общей теории права, в частности, проблем, находящихся на стыке права и экономики.

В этом плане целесообразно использование опыта регулирования экономической деятельности, в том числе предпринимательства, накопленного за период действия Хозяйственного Кодекса Украины.

Представляется, что предлагаемая научная дискуссия будет полезной для оптимизации соотношения публично-правовых и частноправовых подходов осуществления и регулирования предпринимательства с учётом интересов экономики, государства и общества.

Следует согласиться с утверждениями В.А. Бублика и В.Д. Перевалова о том, что вопрос соотношения публичного и частного права имеет богатую историю, сквозь призму публичных и частных начал может быть рассмотрена всякая проблема, имеющая юридический характер и экономическое содержание.

Специфика предпринимательского права и предпринимательского законодательства, правового регулирования предпринимательской деятельности выражается путём сочетания и взаимодействия частноправовых и публично-правовых интересов и отношений. Для разграничения публичного и частного права невозможно взять за основу только правовой интерес, так во всех сферах жизнедеятельности и частный, и общественный интерес тесно переплетены между собой.

В качестве критерия разграничения частноправовых и публично-правовых отношений предлагался предмет правового регулирования (по кругу имущественных и личных неимущественных отношений) [3, с. 12], а также метод правового регулирования и отрасли права.

Одним из сторонников теории метода правового регулирования был профессор И.А. Покровский, который отмечал, что «... если публичное право есть система юридической централизации отношений, то гражданское право, наоборот, есть система юридической децентрализации: оно по своему существу предполагает для своего бытия наличие множества самоопределяющих центров. Если публичное право есть область власти и подчинения, то второе есть область свободы и частной инициативы» [4, с. 40].

В современных реалиях, пытаясь разрешить эту дискуссию, ряд исследователей данной проблемы полагают, что для правильного разграничения публичного и частного права следует применять в совокупности разные критерии (предмет и метод правового регулирования, субъектный состав отношений, законный интерес и т.д.) [5, с. 44].

Сторонники данного подхода считают, что публично-правовой метод заключается в построении правовой связи субъектов правоотношений на принципах субординации и централизации, а частноправовой метод базируется на принципах координации и децентрализации.

В настоящее время, по нашему мнению, представляется более актуальным другой подход, согласно которому разделение права на публичное и частное не означает их противопоставления. Нормы публичного и частного права активно между собой взаимодействуют, так как постоянно происходит переплетение и пересечение публичных и частных интересов.

Современные исследователи называют данный процесс «конвергенцией частного и публичного права», под которым понимается правовой механизм, характеризующийся проникновением частноправового метода регулирования в публичную сферу общественных отношений, а публично-правового – в частную. При этом как частное, так и публичное право в полной мере сохраняет свою юридическую сущность,

системные признаки и специфические особенности. Результатом взаимодействия публичного и частного права является появление комплексных отраслей права, которые гармонично сочетают нормы различных отраслей права, что ярко проявляется на примере предпринимательского права [5. с. 44].

Отношения, возникающие в процессе осуществления хозяйствующими субъектами предпринимательской деятельности, а именно, её организация, государственное регулирование предпринимательской деятельности, закреплены нормами и институтами предпринимательского права исходя из взаимодействия публично-правовых и частноправовых средств и интересов.

Кроме того, такие отношения обусловлены горизонтальным характером связей, возникающих между субъектами предпринимательской деятельности, не основанных на власти и подчинении. Вместе с тем частноправовое регулирование предпринимательской деятельности не исключает возможности участия в ней публичного элемента. Таким примером данного обстоятельства служит институт государственно-частного партнерства.

Так, в ст.1 Закона Донецкой Народной Республики «О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве» даётся легальное определение государственно-частного и муниципально-частного партнерства как юридически оформленное на определённый срок взаимовыгодное сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании договора в порядке, определённом настоящим Законом или иными законами Донецкой Народной Республики [5]. Данный закон определяет цели, задачи, основы правового регулирования и общие принципы отношений, складывающихся в рамках подготовки, заключения, исполнения, и прекращения договоров о государственно-частном партнерстве, договоров о муниципально-частном партнерстве, кроме того, закон направлен на привлечение инвестиций в экономику Донецкой Народной Республики.

Следует отметить, что определение государственно-частного и муниципально-частного партнерства, закреплённое в вышеуказанном законе, является отражением доктринального

подхода к пониманию государственно-частного партнерства. При этом, с одной стороны, государство выступает в качестве субъекта предпринимательской деятельности, осуществляющего инвестиционный проект на паритетных началах с частным партнером. С другой стороны, государство является носителем и выразителем публичной власти. В связи с этим возникает необходимость постоянного поиска баланса между частными и публичными интересами при осуществлении отношений государственно-частного партнерства.

На сегодняшний день наше государство заинтересовано в развитии экономики страны, в связи с чем и возникает государственно-частное партнерство. Государство само определяет приоритетные сферы развития на определённый период времени. Но в то же время и частный партнер также может выступить инициатором государственно-частного партнерства. Так, интерес публичного партнера может состоять в создании социально значимых инфраструктурных объектов, в обеспечении населения соответствующими товарами, работами и услугами. Для того, чтобы реализовать этот интерес, государство и привлекает частных лиц, которые выполняют конкретные работы или оказывают услуги, при этом наделяя таких частных лиц соответствующими полномочиями. В этом случае интерес частного партнера заключается в получении дохода от эксплуатации объектов государственно-частного партнерства или оказания публичных услуг на основе переданных полномочий.

Квалификация законодателем отношений публично-частного партнерства исключительно как частноправовых вызывает обоснованные сомнения. Ведь государственно-частное партнерство регулирует особый вид экономической деятельности с участием государства, направленной на реализацию публичного интереса [5. с. 47].

В современных условиях властные полномочия проявляются не только в виде накладывания различных санкций или применения ограничительных мер, но и в предоставлении государственной поддержки. Так, в рамках государственно-частного партнерства могут быть предоставлены меры государственной поддержки, которые в свою очередь несут не только ограничительный, но и стимулирующий характер.

Следует отметить, что в ряде случаев основным условием для привлечения частного инвестора в целях реализации того или иного проекта государственно-частного партнерства является предоставление государственной поддержки. Паритет публичного и частного интересов в государственно-частном партнерстве в таком случае может выступать в качестве предоставления налоговых льгот или субсидий частному партнеру.

Нормы, регулирующие отношения публично-частного партнерства, как правило, содержатся в нормативно-правовых актах, регулирующих различные отрасли права и законодательства, в частности, в гражданском, административном, бюджетном, налоговом законодательствах, антимонопольном законодательстве, законодательстве об инвестиционной деятельности, законодательстве о государственных закупках и др.

Таким образом, в целом можно согласиться с позицией А.В. Демина, который справедливо отметил, что государство не может быть поставлено в положение обычного частного лица и государственный контрагент должен обладать некоторыми преимуществами и прерогативами, которые вытекают из его положения субъекта, реализующего общее благо, публичные интересы, даже если такие действия выходят за рамки гражданского права [7, с. 45].

В отношениях, связанных с организацией и государственным регулированием предпринимательской деятельности, может быть по-разному проявлена властная роль государства.

Так, для становления стабильного гражданского оборота через механизм института государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей государство реализует свой публичный интерес. Институт государственной регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц детерминирован публично-правовыми элементами. Это находит свое отражение в процедуре государственной регистрации при обязательном участии органа государственной власти с внесением соответствующих сведений в государственные реестры.

В соответствии с частью 2 статьи 51 ГК Донецкой Народной Республики юридическое лицо должно быть зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц предпринимателей в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных настоящим Кодексом [8].

В свою очередь, регистрирующий орган при осуществлении своей деятельности обязан соблюдать нормы гражданского законодательства, которые предписывают ему зарегистрировать хозяйствующий субъект. По сути, государственная регистрация представляет собой не делегирование права на занятие предпринимательской деятельностью, а лишь факт внесения соответствующих сведений в государственный реестр.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что институт государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности, несмотря на императивное закрепление этой процедуры с участием властвующего субъекта, фактически имеет частноправовую составляющую, так как сама процедура запускается по воле участников гражданского оборота, при этом регистрирующий орган ограничен волей заявителя.

В отношениях, возникающих в процессе государственного регулирования предпринимательской деятельности, государство от имени общества устанавливает правила предпринимательства и последствия их нарушения, защищая публичные и частные интересы. При этом должна обеспечиваться свобода предпринимательства за счёт создания благоприятной конкурентной среды, стимулироваться предпринимательская активность [5, с. 49].

По нашему мнению, правовое регулирование предпринимательства должно основываться на принципах невмешательства государства в частные дела предпринимателя без достаточных на то оснований, а также соразмерности государственных ограничений и частных интересов предпринимателя, а также на принципе полной компенсации причиненного публичными субъектами вреда.

Следовательно, обеспечение баланса публичных и частных интересов в сфере предпринимательской деятельности достигается, с одной стороны, с помощью установления

пределов реализации интересов предпринимателей, а, с другой стороны, пределов вмешательства государства в их частные дела.

Подводя итоги, следует сказать, что комплексный интегрированный характер предпринимательского права позволяет гармонично сочетать публично-правовые и частноправовые отношения, при этом находить баланс между публично-правовыми и частноправовыми интересами, использовать публично-правовые и частноправовые средства для наиболее эффективного и динамичного развития предпринимательских отношений и развития рыночной экономики в целом.

Список использованных источников

1. Толстой Ю.К. Гражданское право и гражданское законодательство / Ю.К. Толстой // Правоведение. – 1998. – №2. – С. 141-142.
2. Рейтинг стран мира по ВВП в текущих ценах в 1980-2024 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [//businessforecast.by/partners/rejting-stran-mira](http://businessforecast.by/partners/rejting-stran-mira).
3. Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада / М.И. Кулагин, Е.А. Суханов. – М.: Дело, 1992. – 144 с.
4. Основные проблемы гражданского права / И.А. Покровский. – М.: Статут, 1998. – 353 с.
5. Блинов В.Г. Соотношение публичных и частных начал в институтах предпринимательского права / В.Г. Блинов, В.В. Блинова // *Oeconomia et Jus*. – 2018. – № 1. – С. 42-53 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://oecomia-et-jus.ru/single/2018/1>.
6. О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве: Закон ДНР №188-ИНС от 11 августа 2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0002-188-ihc-20170811/>.
7. Демин А.В. Общие вопросы теории административного договора / А.В. Демин. – Красноярск: КГУ, 1998. – 93 с.
8. Гражданский Кодекс Донецкой Народной Республики: принят Постановлением Народного Совета 13 декабря 2019 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravodnr.ru/lawdnr/grazhdanskiy-kodeks-dnr-2020-god/>.

9. Предпринимательское право Российской Федерации / отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. – 3-е изд. – М.: Норма ИНФРА-М, 2017. – 992 с.

УДК 351.811.123.1

СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

САСОВ А.В.,

канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры
административного права
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

КОШЕВОЙ С.О.,

магистрант
кафедры гражданского
и предпринимательского права
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Статья посвящена теоретическим и практическим проблемам квалификации нарушений таможенных правил: полное и правильное установление таможенником фактических обстоятельств совершенного правонарушения; соотношение таможенной и административной нормы с фактическими обстоятельствами совершенного действия; сопоставление фактических данных с таможенно-административной нормой по всем элементам состава нарушения таможенных правил; административно-правовую оценку фактических обстоятельств дела.

Ключевые слова: Донецкая Народная Республика, таможенный представитель, таможенные правила, НТП – нарушение таможенных правил.

The article is devoted to the theoretical and practical problems of qualifying violations of customs rules: the correct and complete establishment by the customs official of the actual circumstances of the offense; correlation of the customs and administrative norm with the circumstances of the committed act; comparison of actual data with the customs and administrative norm for all elements of the composition of the violation of

Научное издание

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ

СЕРИИ «ПРАВО»

Выпуск 20

**ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ**

Материалы представлены на языке оригинала.

Опубликованные материалы отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии сборника.

При цитировании или частичном использовании текста публикаций
ссылка на сборник обязательна.

Ответственный за выпуск – Саенко Б.Е.

Научный редактор – Ворушило В.П.

Компьютерная вёрстка – Зензеров В.И.

Редактор – Моисеенко З.И.

Подписано в печать решением учёного совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Протокол № 5 от 24.12.2020 г. Формат 60x84¹/₁₆ Бумага офсетная.

11,68 усл.-печ. л. Тираж 100 экз.

Адрес редакции: 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а,
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»